

Naturwissen im Aushandlungsprozess oder: Die Stimmenvielfalt der Museumsbesuchenden

Dr. Julia Diekämper*, Carolin Glahe*, Sylvana Jahre*

* Museum für Naturkunde Berlin, 2025

DOI: <https://doi.org/10.7479/yrze-bd97>

1. Einleitung

Die deutsche Sprache erlaubt die Kombination üblicherweise unverbundener Substantive zur sprachlichen Einheit. Das Wort "Naturwissen" ist eine solche Verbindung. Sie ist namensgebend für ein Netzwerk, das am Museum für Naturkunde Berlin seinen Anfang nimmt und Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Einsichten und Expertisen in Bezug auf Mensch-Umwelt-Beziehungen aus dem Raum Berlin und Brandenburg zusammenbringt. Zu seinem Titel kommt das Netzwerk durch genau diese Gleichzeitigkeit zweier für seine Arbeit zentraler Begriffe: Natur und Wissen. Beide entziehen sich bei näherer Betrachtung einer definitiven Präzision. Diese Uneindeutigkeit lässt sich im Modus einer produktiven multiperspektivischen Bearbeitung angehen (nicht aufheben). Insofern ist das Netzwerk Naturwissen sowohl ein Brennglas für eine exemplarische Konkretisierung von Naturwissen als auch eine Diffraktion für unterschiedliche Blickrichtungen, vielfältige Überzeugungen und unterscheidbare Expertisen. Als Infrastruktur zur Neujustierung eines ganzheitlichen Wissenstransfer-Begriffs (Museum für Naturkunde Berlin, o. J.), versteht das Netzwerk sich dabei explizit als Teil einer notwendigen Öffnungsstrategie eines Forschungsmuseums, die durch seine drei Kernaufgaben: Think Tank, Werkstatt und Bühne umgesetzt werden.

Die Herausforderungen der Gegenwart sprechen überdeutlich davon, dass wir in Hinblick auf eine ganzheitliche Bearbeitung einer äußerst komplexen Mensch-Natur-Beziehung sehr unterschiedliche Dimensionen berücksichtigen: ökologische, geologische, klimatische, biologische, chemische, kulturelle, ethische und moralische, um nur einige zu nennen. Eine einseitige Betrachtung, die etwa nur den ökologischen oder nur den wirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund stellt, würde der Vielfalt und den vielschichtigen Wechselwirkungen dieser Beziehung innerhalb der natürlichen Welt nicht gerecht. Dies folgt der Überzeugung, nur durch die Integration unterschiedlicher Wissensbestände und Erfahrungen diese Komplexität besser verstehen und auf die Herausforderungen, die sie mit sich bringt, angemessen reagieren zu können.

Einem solchen Verfahren liegt eine Bedeutung zugrunde, die in und durch menschliche Interaktion, Kommunikation und Interpretation als sozialer Prozess entsteht (Foucault 1994; Lyotard 1979; Kuhn 1967; Latour 1991). Es ist also ein fortlaufender Aushandlungsprozess und das ständige Überprüfen von Wahrheitssansprüchen, anstelle von objektiven Entdeckungen oder festen Wahrheiten. Es geht also um mehr als um die Summe von Fakten und Erkenntnissen, sondern auch um den Prozess, durch den diese Fakten in bestimmten sozialen und kulturellen Kontexten Bedeutung erlangen. Demzufolge gibt es nicht *das* Wissen und *die* Wahrheit, sondern es entsteht durch die Zuschreibung von Bedeutung, die wiederum abhängig ist von den historischen, kulturellen und subjektiven Perspektiven der Leser:innen oder Forscher:innen und sich damit in Wissen einschreibt.

Vor diesem Hintergrund ist am Museum für Naturkunde Berlin ein Resonanzort entstanden, der für die Arbeit des Netzwerks Naturwissen maßgeblich ist: Hier entfaltet sich ein Raum, in dem das bewusst freie Blatt aus unterschiedlichen Perspektiven (etwa von Besucher:innen des Museums) beschrieben wird. Zielsetzung des Netzwerks Naturwissen ist es folglich nicht, zu einem konsensualen Bild zu gelangen. Stattdessen geht es vielmehr darum, mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen in einen Austausch zu treten, auch darüber, was für die Befragten Naturwissen ist. Dies in einem Museum zu fragen, ist auch deshalb konsequent, weil eine anhängige Auseinandersetzung zu einer Mensch-Umwelt-Beziehung mehr ist als eine rein akademische Betrachtungsweise. Wie lassen sich aber ganz praktisch möglichst unterschiedliche Stimmen versammeln? Wie tragen die Antworten von Besuchenden zur Erkenntnisgewinnung bei, wenn es darum geht, Gegenwart zu verstehen? Dafür scheint es zentral, in diesen Stimmen Muster zu erkennen und Normen und Werte zu identifizieren. Dabei geht es weder darum, vorhandenes Wissen in der Gesellschaft zu validieren (Zichello et al. 2021), einen Bildungsanspruch zu verfolgen (Schwan et al. 2008), noch darum, am Ende eine eindeutige Definition von Naturwissen liefern zu können. Es ist auch nicht das Ziel, eine Besucher:innenevaluation (Wegner 2011) durchzuführen oder die Interaktion von Besucher:innen mit temporären (Heuken 2019) oder permanenten Ausstellungen zu dokumentieren (Mägi 2024). Vielmehr verfolgt dieses Unterfangen das Ziel, einen elaborativen Raum zu eröffnen, die Vielzahl an Antworten als Wissensquelle ernst zu nehmen, um zu verstehen, wie Wissen entsteht und welche Interessen dahinterstehen. Insbesondere ein naturkundliches Museum stiftet für ein solches Anliegen einen spannungsreichen Resonanzraum, da es eine Lesart von Natur und Wissen als eine Folie anbietet, zu der sich die Besuchenden in ein Verhältnis setzen können. Somit werden Fragen von gesellschaftlicher Relevanz nicht nur präsentiert, sondern gemeinsam verhandelt. Der Beitrag lotet am Beispiel der Befragung von Teilnehmenden von Veranstaltungen sowie Besuchenden des Museums durch das Netzwerk Naturwissen aus, wie der Anspruch auf Teilhabe an gesellschaftspolitisch virulenten Debatten innerhalb eines naturkundlichen Museums einen Wissenstransfer bereichert und welche zeitgenössischen Zugänge sich in

einer Auseinandersetzung mit “Naturwissen” widerspiegeln. Welche Debatten finden hier Widerhall? Was folgt aus entsprechenden Beobachtungen?

2. Vorgehen

Die Frage “Für mich ist Naturwissen...” wurde auf speziell dafür gestalteten Karten an die Teilnehmenden bzw. Besucher:innen des Museums für Naturkunde Berlin gestellt, die die Teilnehmenden handschriftlich ausfüllten. Über einen Zeitraum von zwei Jahren (2022-2024) wurden dabei insgesamt rund 100 Karten beschrieben. Die Befragungen fanden dabei sowohl im laufenden Betrieb des Museums statt und richteten sich somit an sogenannte “Zufallsbekanntschaften” (Diekämper et al. 2019), als auch im Rahmen geschlossener Veranstaltungen, wie etwa bei Lesungen, Filmabenden, Diskussionsrunden, im Rahmen einer Intervention in der Dauerausstellung oder während Hintergrundgesprächen. Die Vielfalt von Veranstaltungen richtete sich folglich an verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Interessen und begünstigte daher das Spektrum an verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen. Die gewonnene Vielzahl an Antworten verbindet zunächst ein Interesse an einer entsprechenden Auseinandersetzung, die variabel durch persönliche Erlebnisse, wissenschaftliche Kenntnisse oder individuelle Vorstellungen geprägt ist.

Nach Abschluss der Befragung wurden die handschriftlichen Antworten digitalisiert, um sie einerseits für die Antwortenden, Teilnehmenden der Veranstaltungen und weitere Nutzer:innen auf der Webseite des Netzwerks ([Atlas Naturwissen](#)) einsichtig zu machen, andererseits um eine systematische Auswertung zu ermöglichen. In einem nächsten Schritt wurden die Antworten kategorisiert, um Muster und Gemeinsamkeiten in den Vorstellungen der Besucher:innen zu erkennen. Eine solche Kategorisierung ermöglicht es, verschiedene Merkmale, Themen oder Inhalte eines Textes oder Materials zu erkennen und sie systematisch einer bestimmten Kategorie zuzuordnen. Die Kategorien können dabei entweder vorab festgelegt (deduktiv) oder während der Analyse selbst entwickelt (induktiv) werden (Gadamer 2004). Um das Material sprechen zu lassen, ist für die Auswertung der Karten ein induktiver Ansatz folgerichtig. Somit standen die Kategorien der Analyse nicht im Voraus fest, sondern wurden im Verlauf des Prozesses immer präziser aus den Daten heraus entwickelt (Strauss et al. 1996). Entsprechend wurde für die Entwicklung der Kategorien das Material offen durch die Zuordnung von Etiketten (Codes) zu bedeutungstragenden Teilen des Textes (z. B. Sätzen oder einzelnen Wörtern) codiert. Die Kategorisierung ist dabei der Prozess, durch den spezifische Aspekte des Kartenmaterials in thematisch relevante Gruppen oder Kategorien eingeordnet (Mayring 2015). Dieser Schritt ist methodisch deshalb wichtig, weil er es ermöglicht, eine Vielzahl von Einzelinformationen der unterschiedlichen Karten auf eine strukturierte Weise zu ordnen. Ein entsprechendes Verfahren begünstigt, möglichst verschiedene Aspekte von Naturwissen zu identifizieren, die in den Antworten genannt werden – etwa bezüglich des Verhältnisses von Mensch und Natur, das Fachwissen von Flora

und Fauna betreffend, ein holistisches Verständnis oder die normativen Aspekte in der Beschäftigung mit Naturwissen. Der Erkenntnisgewinn bei der Analyse dieses Materials hängt maßgeblich davon ab, wie plausibel das heterogene Material kategorisiert und systematisch untersucht wird. „Plausibel“ meint hier jedoch nicht, einen schlussendlichen Wahrheitsschluss. Vielmehr geht es dabei darum, eine im logischen Sinne folgerichtige Systematisierung eines solchen Materials zur Diskussion zu stellen. Es handelt sich entsprechend um eine, nicht um die einzige mögliche Lesart. Mit diesem Bewusstsein im Hintergrund, entsteht dann ein Bild davon, wie ein ausgewählter Teil von Menschen (solche, die das Museum für Naturkunde Berlin besuchen und denen wir daher ein grundsätzliches Interesse an Natur unterstellen) heute über Naturwissen denken könnten und welche Aspekte sie als besonders wichtig erachten.

3. Auswertung

Im Laufe des beschriebenen Prozesses wird das Material in fünf Kategorien verdichtet. Diese fünf Kategorien fokussieren jeweils auf unterschiedliche Funktionen eines Naturwissensbegriffs und sind per definitionem nicht trennscharf, sondern berühren sich vielmehr. Das Bilden von Kategorien erfolgt im Rahmen der Datenreduktion, um die Komplexität der Analyse zu verringern und die Interpretierbarkeit der Ergebnisse zu erleichtern. Indem ähnliche oder miteinander verbundene Themen zusammengefasst werden, entsteht ein ganzheitliches Bild des Materials. Diese Perspektive führt nicht zu einer letztendlichen Klärung, sondern lebt bewusst von ihrer Ambiguität.

In einem ersten Schritt gilt es, die Kategorien in ihrem Bedeutungsspektrum auszuleuchten und sie in einem zweiten in ein Verhältnis zu setzen, um Trends und Muster über verschiedene Antworten hinweg zu erkennen und hieraus interpretative Angebote abzuleiten. Was tragen die Antworten zu einem ganzheitlichen Verständnis von Naturwissen bei?

4. Ergebnisse

4.1 Spannungsverhältnis zwischen erfahrungsbasiertem und abstraktem Wissen

Die Antworten¹ auf die Einladung zur Vervollständigung des Satzes „Für mich ist Naturwissen...“ zeigen erwartbar, wie „Wissen“ konzeptualisiert wird. Dabei ist zunächst die Unterscheidung zwischen Wissen und Kenntnis von besonderer Relevanz. Was genau umfasst das „Wissen über die Natur“ [44] oder „über unseren Planeten, Menschen, Tiere und andere Lebewesen“ [65]? In einigen Antworten wird Naturwissen als ein systematisches und überprüfbares Wissen betrachtet, das durch naturwissenschaftliche Methoden gewonnen

¹ Die Zitate der Besucher:innen aus der Befragung werden in eckigen Klammern angegeben, die kompletten Zitate können dem Anhang entnommen werden.

und stetig weiterentwickelt wird. So betont eine Person die Regelmäßigkeit naturwissenschaftlicher und physikalischer Phänomene [2]. Diese Gesetzmäßigkeiten prägen nicht nur unsere Erde, sondern auch das Universum als Ganzes und werden von fundamentalen Kräften [3] wie der Gravitation, elektromagnetischen Wechselwirkungen oder der Thermodynamik beeinflusst. Gleichzeitig wird Natur nicht allein durch physikalische Gesetze definiert, sondern umfasst auch das „Lebendige“ [80].

Eine Person fasst Naturwissen ganz konkret als Artenkenntnis [36] auf. Dabei lassen sich Kenntnisse als vergleichsweise oberflächliche Informationen einordnen, die noch nicht zwangsläufig ein tiefgehendes Verständnis implizieren. Die Fähigkeit, verschiedene Baumarten zu benennen, bedeutet beispielsweise nicht automatisch, dass auch die zugrundeliegenden biologischen Prozesse wie Photosynthese oder die ökologische Einbettung der Arten verstanden werden. Eine Person bezeichnet Naturwissen in ähnlicher Weise als „notwendiges Fachwissen“ [11]. Hier spiegelt sich ein Wissens-Begriff, der den Fokus auf spezifisches, anwendungsbezogenes Wissen legt. Im Gegensatz dazu betonen einige Teilnehmende, dass Naturwissen über das reine Erfassen von Fakten hinausgeht und ein konzeptionelles Verständnis der zugrundeliegenden physikalischen, chemischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten sowie deren Interdependenzen erfordert. So verhält es sich auch mit den Naturgesetzen: Sie können zwar als Fakten bekannt sein, doch erst ihre Verknüpfung und Kontextualisierung ermöglichen ein vertieftes Verständnis. Es handelt sich somit um ein spezialisiertes Fachwissen über natürliche Prozesse und Gesetzmäßigkeiten, das sich durch systematische Untersuchung, Theoriebildung und experimentelle Überprüfung weiterentwickelt. Dieses Wissen ist häufig abstrakter Natur, da es in der Regel auf methodischer Empirie und Modellbildung basiert. Oftmals handelt es sich um erlerntes Wissen, nicht selten um Wissen, das im Rahmen einer professionellen Tätigkeit erworben wurde und oftmals verbindet sich mit diesem expliziten Wissen ein Wunsch an Wissensträger:innen. So schreibt eine Person, für sie sei Naturwissen „Beruflich: [W]issen als Ärzte; privat: der Wunsch, dass diese Welt auch für meine Kinder, Enkel und Urenkel lebenswert bleibt“ [20]. Eine andere Person unterscheidet zwischen einem professionellen und einem privaten Wissensbegriff. So hält sie auf der Karte fest: „Beruflich: den Menschen als Ganzes und Teil der Natur zu sehen und zu verstehen; privat: das Staunen über die spürbaren Auswirkungen zum Beispiel von einem Waldspaziergang und dann ein Buch zu finden in dem die wissenschaftlichen Erklärungen genannt werden“ [22]. Anhand dieser Beispiele lässt sich Wissen und (Er-)Kenntnis wie folgt unterscheiden: Wissen erscheint als stabiler und umfassender und bezieht sich auf allgemein anerkannte und begründete Aussagen, die durch logische, empirische oder wissenschaftliche Beweise gestützt werden. Kenntnisse hingegen beziehen sich auf praktische Erfahrung oder Vertrautheit mit einem bestimmten Bereich oder Thema. Es ist häufig individueller und subjektiver und muss nicht notwendigerweise objektiv oder wissenschaftlich überprüfbar sein.

Eine weitere Gruppe von Antworten macht noch deutlicher, dass Naturwissen über das reine Ansammeln von Kenntnissen hinausgeht. Die Karten sprechen davon, dass Wissen und Erfahrung eng miteinander verwoben sind, wobei sie sich gegenseitig beeinflussen und ergänzen. Wie fungieren Erfahrungen als Quelle von Wissen? Entsprechende Annäherungen werden deutlich, wenn eine teilnehmende Person schreibt, für sie sei Naturwissen: "Das Wissen, das ich von meinen Großeltern geerbt habe und an meine Kinder weitergeben versuche" [85]. Wissen hat hier eine intergenerationelle Komponente. So wird es am Beispiel dieser Karte auch nicht "erworben", sondern "geerbt". Auch für eine weitere Teilnehmerin besteht ein Zusammenhang mit dem Wissen vorangegangener Generationen: "Mein Vater war Biologe und hat uns schon als Kinder viel Wissen über die Natur vermittelt: ganz konkret im Wald, in den Wiesen, am Teich. [E]r hat [es] uns tief in die Hand gelegt und Pflanzen gezeigt" [14]. Erfahrungen wie diese sind der Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit einem erfahrungsbasierten Naturwissen-Begriff. Dabei ermöglichen gesammelte Erfahrungen, Informationen, Wahrnehmung und Handlungen die Interaktion mit der Welt. Eine andere Person konstatiert in ähnlicher Weise, dass Naturwissen bereits im unmittelbaren Lebensraum, etwa im eigenen Garten oder auf dem Balkon, relevant wird [5].

Es zeigt sich, dass Erfahrungen im Hinblick auf das Material eine zentrale Rolle spielen. Wie in den Beispielen gezeigt, meint sie das direkte Erleben, Beobachten und Interagieren mit der natürlichen Welt. Durch persönliche oder kollektive Erfahrungen sammeln Menschen wertvolle Informationen und entwickeln ein tieferes Verständnis der natürlichen Prozesse und Phänomene. Für den hier aufgeworfenen Zusammenhang ist das Verhältnis zwischen Wissen und Erfahrung besonders aufschlussreich. Auch deshalb, weil hier erkenntnistheoretisch die Frage berührt ist, wie Wissen entsteht und welche Quellen es hat.

Bei genauerer Betrachtung des Materials fällt auf, dass Erkenntnis nicht nur eine kognitive Durchdringung von Fakten bedeutet, sondern auch mit aktiver Erfahrung verbunden ist. Eine Erkenntnis setzt eine Form des Erkennens voraus, die durch eigene Wahrnehmung und Interaktion mit der Umwelt ermöglicht wird (Vollmer 2008). Dieses Erkennen basiert auf individueller Erfahrung, durch die Wissen nicht nur aufgenommen, sondern in bestehende Wissensbestände eingeordnet und kontextualisiert werden kann. Um überhaupt Wissen erlangen zu können, müssen wir zunächst auf bestimmte Gegenstände Bezug nehmen und sie von anderen unterscheiden können (z. B. habe ich persönlich gesehen, dass Gras grün ist und aus der Erde wächst). Auf dieser Grundlage baut sich weiteres Wissen auf (etwa: Gras ist grün, weil es Photosynthese betreibt, und es keimt bei einer bestimmten Bodentemperatur). Gabriel greift in diesem Zusammenhang auf Kant zurück und betont, dass Erkenntnis grundsätzlich auf einer wahrheitsfähigen Bezugnahme auf einen Gegenstand beruht (Gabriel 2013). Erkenntnis und Wissen sind somit untrennbar miteinander verbunden, da es ohne Erkenntnis kein Wissen geben kann, und das Wissen wiederum mitbestimmt, was erkannt werden kann (ebd.).

4.2 Spannungsverhältnis zwischen Anthropozentrismus versus Biozentrismus

Eine solche Konzeption von Naturwissen ist eng mit subjektiven Erfahrungen und der individuellen Lebenswelt verknüpft und verdeutlicht, dass Naturwissen nicht isoliert betrachtet werden kann. Vielmehr zeigt sich, dass es von verschiedenen Perspektiven und Standorten geprägt ist, die sich aus der jeweiligen Beziehung des Menschen zur natürlichen Umwelt ergeben. Hier wird eine Dimension des Sich-In-Beziehung-Setzens erkennbar: Naturwissen wird in diesem Sinn häufig als essenzielle Grundlage für menschliches Leben verstanden [55]. Eine Teilnehmende formuliert dies wie folgt: „Das Wissen um die Zusammenhänge in meiner Umwelt und wie ich mich im Sinne der Artenvielfalt und meiner Mitmenschen einbringen kann“ [50]. Diese Perspektive verortet den Menschen als zentralen Akteur, jedoch primär in Bezug auf sein Wissen über ökologische Zusammenhänge und dessen Bedeutung für das eigene Wohlergehen. Der Fokus liegt dabei weniger auf einer intrinsischen Wertschätzung der Natur als eigenständigem System, sondern vielmehr auf ihrer Funktion als Lebensgrundlage für den Menschen. Ein solches Verständnis impliziert, dass Naturwissen primär als Mittel zur Sicherung menschlicher Existenz und zur Optimierung von Lebensbedingungen betrachtet wird. Wenn eine Befragte schreibt, für sie sei Naturwissen das „Wissen übers Leben, auch mein Leben, Leben von Erde und Umgebung“ [72], dann wird deutlich, dass dieses Wissen nicht nur allgemeine ökologische Prozesse beschreibt, sondern in unmittelbarer Verbindung zur eigenen Existenz und den individuellen Lebensumständen steht.

Diese reflexive Dimension von Naturwissen kommt in mehreren Antworten zum Ausdruck. So zeigt sich die Relationalität des Wissens bereits sprachlich in der häufigen Verwendung von Possessivpronomen wie „meine Umwelt“ [50] oder „unser Handeln für das Leben“ [45]. Dieses Naturwissen öffnet Einblicke in die Zusammenhänge des Lebens, der eigenen Existenz und hilft, die eigene Lebensgrundlage zu begreifen und von ihr zu lernen [25, 29]. Naturwissen so verstanden, ist demnach auch das „Wissen darüber, welche Rolle wir im System Erde haben“ [37]. Hier wird deutlich, dass Naturwissen nicht als abstrakte, objektive Wissensform verstanden wird, sondern immer in Bezug auf menschliche Akteure und deren Handlungsmöglichkeiten gesetzt wird. Dies verweist auf eine epistemische Verankerung von Naturwissen innerhalb eines anthropozentrischen Bezugsrahmens, in dem ökologische Erkenntnisse vor allem unter dem Aspekt der menschlichen Interessen und Bedürfnisse interpretiert werden. Darüber hinaus wird auch die menschliche Vormachtstellung angesprochen, wenn Naturwissen mit dem „Streben nach Wissen“ [13] verknüpft ist.

Gleichzeitig zeigt sich in einigen Antworten aber auch eine Erweiterung dieser anthropozentrischen Perspektive hin zu einem Verständnis, das zumindest eine Form der Verantwortlichkeit gegenüber der Natur impliziert. So wird Naturwissen beispielsweise als das Verstehen oder der Versuch des Verstehens der Welt beschrieben, weshalb es „eine Notwendigkeit [ist], um respektvoll in Interaktion zu treten“ [41]. Auch wenn hier der Mensch

weiterhin im Zentrum steht, wird ein ethischer Bezug zur Natur hergestellt, der über eine rein instrumentelle Betrachtung hinausgeht. Ähnlich argumentiert eine weitere Person, die Naturwissen als „Grundstein unserer Existenz [...], von dem wir lernen können“ beschreibt [25]. Dies deutet auf eine Perspektive hin, die nicht nur die Natur als Ressource für den Menschen begreift, sondern auch ihre Eigenständigkeit und die ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeiten anerkennt [73]. Eine andere Person formuliert, dass Naturwissen nicht nur das Wissen über ökologische Zusammenhänge, sondern vielmehr eine Form des Wissens darüber, „was Leben ausmacht und wie man es erhält für alle“ [37] darstellt. Die Interpretation des Begriffs „alle“ bleibt dabei offen: Er mag sich auf die menschliche Spezies beziehen, könnte aber ebenso eine umfassendere, auf alle Lebewesen bezogene Bedeutung haben.

Im Gegensatz zur Zentrierung des Menschen gibt es Antworten, die den Menschen nicht als außenstehende Instanz, sondern als integralen Bestandteil der Natur verstehen. So wird das Verhältnis von Mensch und Natur mit der Metapher beschrieben, dass der Mensch zur Natur gehört „wie ein Fisch zum Wasser“ [31]. Dieses Verständnis steht im Gegensatz zur klassischen anthropozentrischen Logik und nähert sich einem biozentrischen Weltbild an, innerhalb dessen Natur einen intrinsischen Wert besitzt – unabhängig von ihrer Nützlichkeit für den Menschen. Ein weiteres Indiz für eine biozentrische Orientierung zeigt sich in Aussagen wie: „Naturwissen ist unerlässlich, um im Einklang mit der Natur zu leben“ [1]. So wird Natur nicht nur als Gegenstand menschlichen Wissens betrachtet, sondern als eigenständige Entität, die Respekt und Ehrfurcht verdient [30, 53]. Hier kann Naturwissen helfen, eine tiefere Wertschätzung für die Natur zu entwickeln und sie nicht nur als Ressource, sondern als Lebensraum zu verstehen, den es zu bewahren gilt.

Die analysierten Antworten zeigen somit eine Spannweite an Naturwissenskonzepten, die sich zwischen einer stark anthropozentrischen und einer biozentrischen Perspektive bewegen. Während einige Befragte Natur primär in ihrer Funktion für den Menschen betrachten, betonen andere ihre Eigenständigkeit und die Notwendigkeit eines respektvollen, nicht-instrumentellen Umgangs mit der Umwelt.

4.3 Spannungsverhältnis zwischen objektivem Wissen versus normativem Wissen

Verbunden mit der Frage nach dem Naturwissen werden in vielen Antworten die Wechselwirkungen innerhalb biologischer und ökologischer Systeme als zentral für Naturwissen betrachtet [36] [56]. Dabei wird häufig auf die Vernetzung der Arten und deren wechselseitige Abhängigkeiten verwiesen [9]. Dieses Verständnis beinhaltet nicht nur die Identifikation einzelner Prozesse, sondern auch die Analyse ihrer funktionalen Relationen und der Mechanismen, die ökologische Systeme regulieren und stabilisieren [61] [62]. Dabei betonen einige Teilnehmende die Notwendigkeit einer systemischen Betrachtung, die sowohl interne und externe Einflussfaktoren als auch die Interaktionen zwischen verschiedenen

Lebensräumen und Umweltbedingungen berücksichtigt [33]. Eng damit verbunden ist die Forderung nach einer interdisziplinären wissenschaftlichen Perspektive, die es erlaubt, die Dynamik ökologischer Prozesse umfassend zu erfassen. Eine Person beschreibt Naturwissen in diesem Kontext als die „Summe des faktischen, fakultativen Wissens über das Leben und seine Interdependenzen“ [19]. Ein solches Verständnis von Naturwissen orientiert sich stark an einer (hier: natur-)wissenschaftlichen „Objektivität“ und ihrer empirischen Nachweisbarkeit. Es entspricht dem naturwissenschaftlichen Paradigma, in dem Wissen durch systematische Beobachtung, Messung und experimentelle Überprüfung generiert wird; oftmals (zunächst) unabhängig von individuellen oder gesellschaftlichen Prämissen. Eine zentrale Funktion dieses Zugangs besteht laut des gesammelten Materials auch darin, durch Korrelation vergangener und aktueller Daten Prognosen über künftige Naturereignisse zu ermöglichen [51].

Im Kontrast zu solchen Einschätzungen verweisen andere Positionen explizit auf die Multiperspektivität und die Kontextabhängigkeit von Wissen. Während einige Antworten einen stark empirischen Zugang bevorzugen, reflektieren andere Stimmen die Tatsache, dass Wissen über Natur nicht universell und neutral ist, sondern durch kulturelle, gesellschaftliche und epistemische Rahmenbedingungen geformt wird. Besonders hervorgehoben wird die Partialität spezifischer Perspektiven: Eine Antwort betont etwa, dass es nicht „das eine Wissen“ gebe, sondern dass Wissen immer von der jeweiligen Perspektive abhängig sei – Natur selbst sei für unterschiedliche Menschen etwas anderes [15]. Diese Position knüpft an erkenntnistheoretische Debatten zur Konstruiertheit von Wissen an, in denen die Vorstellung eines objektiven, universellen Naturverständnisses hinterfragt wird.

Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Frage nach dem Verhältnis von Natur und Kultur an Relevanz. Die Auseinandersetzung mit Naturwissen führt in vielen Antworten unmittelbar zu einer Reflexion über die Rolle des Menschen in der Natur und somit zur Bestimmung dessen, was als „natürlich“ oder „kulturell“ gilt. So betont eine befragte Person, Naturwissen sei für sie das „Wissen über Objekte der Umwelt, die nicht massiv vom Menschen beeinflusst werden“ [68]. Eine weitere Person betrachtet Natur grundsätzlich ebenfalls als Gegensatz zur menschengemachten Kultur – etwa Musik, Industrie oder Technik –, betont jedoch zugleich, dass Kultur ohne Natur nicht existieren kann [76]. Andere Befragte sehen Natur als grundlegenden Bestandteil kultureller Entwicklung und formulieren dies beispielsweise mit Aussagen wie Naturwissen als „Basis für Kultur“ [91], oder als „alles auch Kultur“ [90]. Dabei kann die Kultur als Vermittlerin wirken, um „unsere Umgebung zu verstehen, um eine Verbindung zu unserem Ursprung und unserem Kontext herzustellen“ [83, übersetzt aus dem Englischen]. Auch die beschriebenen Karten legen nahe, dass Natur und Kultur nicht grundsätzlich als Gegensatzpaare fungieren, sondern sich wechselseitig bedingen.

Die enge Verflechtung von Natur und Kultur findet ihre Fortsetzung in einer holistischen Perspektive auf Naturwissen, die sich durch ein systemisches und ganzheitliches Verständnis

auszeichnet [8]. Dabei geht es um das Erfassen des „großen Ganzen“ [5]. Zwei Personen verwenden in diesem Kontext explizit den Begriff „Weltwissen“ [46] [77], was darauf hinweist, dass Naturwissen hier nicht isoliert betrachtet wird, sondern in eine umfassendere, globale Wissensordnung eingebettet ist. Andere Antwortende beschreiben dieses Verständnis als „Erkenntnisse über das Leben“ [47] oder als „everything about life“ [42], wodurch die enge Verbindung zwischen Naturwissen und den fundamentalen Prinzipien des Lebens betont wird. In ähnlicher Weise wird betont, dass Naturwissen sich auf den Raum bezieht, „wo wir leben und alles, was damit vernetzt ist (damit auch global)“ [23]. Diese Aussagen verdeutlichen, dass Naturwissen in dieser Perspektive nicht nur auf lokales Wissen oder spezifische Disziplinen begrenzt ist, sondern als vernetztes, interdisziplinäres Konzept verstanden wird. Besonders hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die universelle Relevanz dieses Wissens. So wird betont, dass das Naturwissen für alle Menschen von Bedeutung sei, „da es wichtig ist zu verstehen, wie Natur funktioniert, um mit ihr zu leben“ [29]. Die hier thematisierten Zusammenhänge scheinen ziemlich umfassend auf den Hintergrund eines allumfassenden Ganzen, das man in der Philosophie als „die Welt“ bezeichnet.

In einem anderen Teil der Karten werden Normen, Regeln oder Standards aufgeworfen, die als Maßstab akzeptablen Verhalten für die Schreibenden dienen. Eine der teilnehmenden Personen schreibt, für sie sei Naturwissen „Wahrheit“ und sie ergänzt „[f]rei von Religion“ um schließlich festzuhalten „Kommunikation mit Umwelt“ [75]. Diese drei unterschiedlichen Antworten auf derselben Karte sind aufschlussreich dahingehend, dass hier zunächst zwei Begriffe als Gegensatzpaare aufgemacht werden („Wahrheit“ vs. „Religion“). Eine solche Gegenüberstellung basiert auf der Annahme, dass ihre Konzepte in Spannung zueinander stehen. „Wahrheit“ gilt dabei als etwas Objektives und Nachweisbares und basiert auf empirischen Beweisen, die überprüft werden können (Illouz 2024; Gadamer 2004). Diese wäre das Produkt von „Wissenschaft“, die auf der Karte bemerkenswerterweise nicht genannt ist. „Religion“ andersherum funktioniert in diesem Beispiel als ein Bereich, der auf Glauben beruht und nicht empirisch fassbar ist („glauben ist nicht wissen“). Der sich in der Konfrontation abzeichnende Gegensatz besteht also in der Inkompatibilität von Wahrheits-, nicht Wissens-Kriterien. Ihm sind „Kommunikation und „Umwelt“ zur Seite gestellt. „Kommunikation“ lässt sich zunächst beschreiben als den Prozess des Austauschs von Informationen, Gedanken, Gefühlen oder Bedeutungen, die in allen Bereichen des Lebens eine zentrale Rolle spielen, gemeinsam mit der „Umwelt“ könnte es hier konkreter um den Austausch zu Umweltfragen gehen. Das Zusammenbringen der beiden Begriffe lässt sich als Synthese oder Kompromiss verstehen, wenn es im vorgenannten Sinne um „Wahrheitsfragen“ geht, und könnte hier auch die Förderung eines Umweltbewusstseins oder das Erreichen von nachhaltigen Verhaltensweisen und der politischen Meinungsbildung zu Themen wie Klimawandel, Ressourcenschonung, Biodiversität und Umweltverschmutzung meinen. Theoretiker wie (Latour 1991) haben immer wieder untersucht, wie in der Moderne

ein Verständnis von Natur und Wissenschaft entstanden ist. Sie argumentieren dabei nachdrücklich, dass eine Trennung illusorisch sei. Eine Karte wie die Beschriebene steht dafür, dass viele der Teilnehmenden einerseits Konkurrenzsituationen in Hinblick auf Wahrheitsansprüchen beschreiben, andererseits um Spannungsabbau bemüht sind. Der Unübersichtlichkeit der Weltlage wird so zumindest eine eigene Lesart entgegengestellt. In dieser modernen Welt ist die Natur also unübersichtlich geworden, und Wahrheiten sind, auch durch technologische und wissenschaftliche Diskurse, immer mehr fragmentiert und im Wettbewerb miteinander.

Ein weiterer Aspekt, der in den Antworten thematisiert wird, ist die Reflexion über die epistemischen Bedingungen des Wissens selbst. Einige Beiträge heben hervor, dass Wissen über Natur nicht nur die Beschreibung ökologischer Zusammenhänge umfasst, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung darüber erfordert, welche Perspektiven einbezogen oder ausgeschlossen werden. Besonders betont wird hier die Notwendigkeit, nicht ausschließlich eine westlich-wissenschaftliche Sichtweise als maßgeblich zu betrachten, sondern auch alternative Wissenssysteme zu berücksichtigen [16]. Diese Position verweist auf interkulturelle Wissensansätze, die indigene, lokale oder andere nicht-westliche Epistemologie einbeziehen und damit einer eurozentrischen Dominanz wissenschaftlicher Erkenntnis kritisch gegenüberstehen.

Diese Diskussion verortet sich in einem Spannungsfeld zwischen deskriptivem, objektivem Wissen und normativen, ethischen oder gesellschaftlich geprägten Wissensformen. Während erstere darauf abzielen, Naturphänomene möglichst unabhängig von menschlichen Wertvorstellungen zu erfassen, sind letztere untrennbar mit Fragen nach dem „guten Leben“, moralischen Verpflichtungen oder gesellschaftlichen Leitlinien verknüpft. Viele der analysierten Antworten enthalten implizite oder explizite normative Elemente, indem sie bestimmte Idealvorstellungen formulieren oder aufzeigen, wie der Mensch in Bezug zur Natur handeln sollte.

4.4 Spannungsverhältnis: Lernen versus Handeln

Naturwissen wird auch als Form des Lernens in den Karten ablesbar. Dieses Lernen ist dabei nicht als abgeschlossener Prozess zu betrachten, sondern unterliegt einem kontinuierlichen Fortschritt und einer stetigen Erweiterung [30, 81]. Eine Person formuliert dies explizit, indem sie betont, dass alle Seiten „immer neues dazulern[en]“ [81]. In diesem Zusammenhang wird Naturwissen nicht nur als spezialisiertes Fachwissen, sondern auch als essenzieller Bestandteil der Allgemeinbildung betrachtet [52]. Im Zuge dessen wird auch die Rolle der schulischen Bildung bzw. explizit die Bedeutung der Schule für die Vermittlung von Naturwissen thematisiert. Eine Person beschreibt Naturwissen als „essentiell“, bemängelt jedoch, dass es in der schulischen Bildung „viel zu kurz“ komme [49]. Eine Lehrkraft unterstreicht zudem die

Bedeutung der Schule für die Förderung eines intrinsischen Interesses an naturwissenschaftlichen Zusammenhängen bei Schüler:innen [32]. Damit wird die Bedeutung von Bildung im Umwelt- und Naturschutz sichtbar, um ein Verständnis für ökologische Zusammenhänge zur Entwicklung nachhaltiger Strategien zu stärken. Dies wird etwa im Kontext von naturnahe Umweltbildung diskutiert (Illouz 2024; Cheng und Monroe 2012; Otto und Pensini 2017).

Neben dem Aspekt des Lernens wird Naturwissen auch als handlungsleitendes Wissen verstanden. Mehrere Befragte betonen, dass Naturwissen nicht nur die passive Aufnahme von Informationen beinhaltet, sondern auch Konsequenzen für individuelles und gesellschaftliches Handeln nach sich zieht. In diesem Zusammenhang wird Naturwissen als eine Art Schaltzentrale verstanden. Wer versteht, wie Ökosysteme funktionieren, erkennt zugleich deren Fragilität und die Notwendigkeit eines ressourcenschonenden Umgangs mit der Umwelt [82]. In dieser Perspektive ist Wissen nicht nur eine abstrakte, theoretische Größe, sondern eine wesentliche Grundlage für praktische Entscheidungen und gesellschaftliche Transformationsprozesse im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Natur. Charles et al. (2018) weisen in diesem Sinn darauf hin, dass Erfahrungen in der Natur die Verbundenheit mit der Natur stärken, da ein Gefühl des Einsseins mit der Natur entsteht, wie Chawla (2020) diskutiert. Die Interaktion mit der Umwelt wird von den Befragten als „reicher Erfahrungsschatz“ [4] beschrieben, als faszinierend und lehrreich sowie als eine Quelle der Inspiration und des Staunens [1].

Naturwissen wird insbesondere im Kontext zukünftiger Herausforderungen als unverzichtbare Grundlage für verantwortungsbewusstes Handeln betrachtet. So wird formuliert, dass es dabei helfe, „auch in Zukunft besser und rücksichtsloser umzugehen“ [84]. Die Formulierung „rücksichtsloser“ bleibt dabei mehrdeutig: Sie könnte sowohl eine stärkere Rücksichtnahme als auch eine distanzierte, weniger empathische Herangehensweise implizieren. Unabhängig von dieser Unschärfe herrscht in den Antworten weitgehend Konsens darüber, dass Naturwissen essentiell ist, um ökologische Zusammenhänge zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Eine Person beschreibt es als „umfassendes, multiperspektivisches Weltwissen über Zusammenhänge und Netzwerke dieses Planeten“, das über rein faktisches Wissen hinaus auch „Handlungswissen“ einschließt [58]. Eine weitere Person formuliert in diesem Zusammenhang den Anspruch, Naturwissen spreche davon, „[w]ie wir Umwelt zur Mitwelt verändern können“ [38]. Diese Formulierungen heben hervor, dass Naturwissen nicht nur deskriptiv, sondern auch normativ sein kann, indem es bestimmte Handlungsoptionen eröffnet oder einschränkt.

In den Äußerungen der Befragten wird ein Spannungsfeld zwischen menschlicher Einflussnahme auf die Umwelt und der Verantwortung für ihren Erhalt sichtbar. Einerseits wird betont, dass Naturwissen die Grundlage für den Schutz der Umwelt bildet [60]. Eine Antwort beschreibt es als „Wissen über Leben und Experimente“ [40], das dazu dient, der

nächsten Generation „das zu [S]chützende näher[zu]bringen“ [40]. Andererseits wird kritisch reflektiert, inwiefern der Mensch sein Wissen über die Natur nicht nur zum Schutz, sondern auch zur Kontrolle über sie einsetzt. Damit wird die kritische Frage aufgeworfen, inwiefern der Mensch sein Wissen über die Natur nutzt, um sie zu beherrschen. So wird beispielsweise angemerkt, dass Naturwissen nicht nur dazu dient, die Umwelt zu verstehen, sondern auch als Mittel zur Kontrolle über sie eingesetzt werden kann [59] (Latour 2018; Horn 2016). In dieser Perspektive erscheint Wissen nicht als neutral, sondern als gesellschaftlich verhandelte Größe, die in Machtstrukturen eingebettet ist. Dies verweist auf eine erkenntnistheoretische Debatte darüber, dass Wissen nicht nur deskriptiv, sondern auch regulativ und normativ wirksam ist. Wissen fungiert hier nicht nur als Mittel zur Erkenntnis, sondern auch als Steuerungsinstrument, das bestimmte Formen des Umgangs mit der Natur legitimiert. Gleichzeitig wird jedoch anerkannt, dass diese Form von Macht nicht ausschließlich als repressiv, sondern auch als produktiv betrachtet werden kann, insofern sie neue Normen und Wahrheiten schafft. In dieser Hinsicht wird Naturwissen nicht nur als Werkzeug der Nutzung, sondern auch als Instrument des Schutzes und der Bewahrung der Umwelt verstanden. Es trägt dazu bei, ein Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge zu schaffen und Wissen über Naturschutzmaßnahmen sowie nachhaltiges Handeln zu vermitteln. Die Antworten zeigen, dass sich dieses Bewahren sowohl auf den funktionalen Nutzen der Natur für den Menschen als auch auf den Schutz der Natur um ihrer selbst willen bezieht. Diejenigen, die Naturwissen als Handlungswissen begreifen, argumentieren, dass das Verständnis ökologischer Prozesse zwangsläufig zur Erkenntnis ihrer Fragilität führt. Diese Perspektive stellt somit einen Bruch mit einer rein anthropozentrischen Sichtweise dar, in der Naturwissen primär unter dem Gesichtspunkt menschlicher Interessen bewertet wird. Stattdessen wird betont, dass ökologische und biologische Erkenntnisse im Kontext eines umfassenderen Gleichgewichts der Natur betrachtet werden sollten.

4.5 Spannungsverhältnis zwischen implizitem Wissen versus bewusstem Wissen

Eine Vielzahl der beschriebenen Karten lässt sich auf die Fähigkeit beziehen, sich selbst, die Umwelt und die eigenen mentalen Prozesse wahrzunehmen und zu reflektieren. Es umfasst das Erleben von Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen und das Wissen um die eigene Existenz und Handlungen. In diesem Sinne antwortete eine Person beispielsweise, für sie sei Naturwissen „sich bewusst zu sein, in was für einer Welt wir leben, woraus sie besteht, woraus wir bestehen“ [43]. Beschrieben ist also ein Prozess, der die Wahrnehmung der Umgebung als Aufgabe begreift. Der hier artikulierte Weltbezug ist dabei zentraler Aspekt des Bewusstseins, der die Interaktion zwischen dem Subjekt und der objektiven oder subjektiven Welt umfasst, die es erlebt. Ähnlich findet sich auf einer weiteren Karte, Naturwissen sei “das Wissen und das Bewusstsein um die Umwelt, wie sie funktioniert, was sie ausmacht und unser Leben beeinflusst und bestimmt” [71]. Diese Kenntnisse sind dem Bewusstsein auf den Karten regelmäßig zur Seite gestellt. So schreibt eine weitere Person, für sie sei Naturwissen „[n]eben einem Bewusstsein auch ein Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur

haben“ [54] und ein wiederum anderer Mensch hält fest, Naturwissen sei für ihn „[d]as Wissen und Bewusstsein über die Natur“ [17]. Eine teilnehmende Person nähert sich fragend: „Was ist [N]atur? Was ist [W]issen? Kenntnisse über das Wesen, den Inhalt und die Zusammenhänge unserer Realität? [W]as ist Realität?“ [18]. Er verdeutlicht so, dass das hier adressierte Bewusstsein nicht nur als individuelles Phänomen verstanden werden kann, sondern auch in sozialen und interaktiven Kontexten entsteht und sich entfaltet (siehe: *Naturwissen als relational*). Autor:innen, wie David Abram (1996) zeigen in diesem Sinn, wie das Bewusstsein die Wahrnehmung von Naturphänomenen prägt. Dabei geht es um das sensorische Wahrnehmen und das Zusammenspiel von Sprache, kultureller Prägung und körperlichen Sinnen.

Zudem geht es auf einigen der gesammelten Karten darum, wie ein Bewusstsein über Natur Handlungen beeinflusst, bzw., wie Handlungen Bewusstsein von und Beziehung zur Natur prägen können. „Bewusst mit der Natur den Lebewesen und meiner Umwelt umzugehen und ihr keinen Schaden zuzufügen „#govegan“ [35]. Dem Bewusstsein auf diesen Karten ist sowohl seine Folge zur Seite gestellt, als auch eine Aufforderung zum Handeln. Der konditionale Schluss lautet: *wenn bewusst, dann...* Eine bewusste Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments fokussiert also die Aufmerksamkeit, die sich von der gewöhnlichen Wahrnehmung unterscheidet und erlaubt Subjekten sich im nicht-diskursiven Kontext zu erfahren. In diesem Prozess korrespondieren innere und äußere Welt mit dem Ziel eines Gleichgewichts („kein Schaden“ [35]). Um unüberschaubaren und langfristige Folgen ökologischer Prozesse zu bearbeiten, lässt sich hier Mortons Konzept des Hyperobjekts anknüpfen, indem er diskutiert, wie das menschliche Bewusstsein mit der Natur in einer Weise verbunden ist, die sowohl Handlungen als auch Reflexionen über die Welt einbezieht (Morton 2013). Dabei kann Naturwissen ein Schlüssel zu einem bewussteren, verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt sein, da es essentiell ist, um die Umwelt zu verstehen, unsere eigene Rolle darin zu erkennen und mit der Natur zu leben [37, 29].

Für die Arbeit des Netzwerk Naturwissens ist ein weiterer Hinweis in dem Material besonders anschlussfähig: Einige Antworten verweisen auf die Verflechtung von Emotionen und Umweltwissen, ein Aspekt, den (Illouz 2024) im Kontext gesellschaftlicher Diskurse über Emotionen beleuchtet. So hält eine Person auf ihrer Karte fest, für sie sei Naturwissen „Wissen und emotionales Verständnis, um unser Miteinander zu leben und zu bewahren“ [89]. Die schreibende Person verknüpft so Emotionen mit kognitiven Prozessen und nimmt Bezug zu Fakten, Informationen und Konzepten, die durch Lernen und Erfahrung erlangt werden. Verstehen wir dies zunächst als unbewusste Reaktionen auf Erfahrungen, die mit Gefühlen und Stimmungen verbunden sind. Sie sind oft spontan und beeinflussen unser Verhalten und Denken, ohne dass wir uns immer der zugrunde liegenden Ursache bewusst sind. In Hinblick auf die Mensch-Umwelt-Beziehung dienen die Karten als Indiz für starke Emotionen, die Wirksamkeit entfalten, weil sie unmittelbar mit der Gegenwart verbunden

sind und weit über das individuelle Erleben hinaus wirken. Wir internalisieren durch sie die äußere und externalisieren die innere Welt (Illouz 2024) Emotionen sind schließlich nicht nur eine Reflexion unserer biologischen und psychologischen Bedürfnisse, sondern auch das Ergebnis kultureller und gesellschaftlicher Entwicklungen. Sie entstehen nicht nur durch individuelle Sinneswahrnehmung, sondern sind das Ergebnis von diskursiven Praktiken und symbolischen Bedeutungen, die in gesellschaftlichen Kontexten etabliert werden.

Vor einem solchen Hintergrund profiliert sich insbesondere eine Emotion: Die Liebe. Das Verhältnis zwischen Emotionen und Liebe ist bekanntermaßen komplex, da Liebe oft als eine tiefere, langanhaltende Emotion betrachtet wird, die verschiedene Facetten und Formen annehmen kann. Liebe umfasst dabei sowohl emotionale als auch kognitive und soziale Aspekte, während Emotionen in der Regel kurzfristiger und reaktiver sind (Illouz 2024). So heißt es beispielsweise auf einer Karte: „Die Liebe zur Natur und die Möglichkeit sie zu schützen“ [6], auf einer anderen schlicht und singular: „liebe“ [27]. Die Formulierungen der Person über die Liebe zur Natur erinnern an Kellert und Wilsons (1993) Biophilia-Hypothese, nach der Menschen eine angeborene Affinität zur Natur besitzen. Plumwood (1993) argumentiert, dass diese emotionale Bindung des Menschen an die Natur eine Grundlage für Umweltethik bildet, da sie Schutzansprüche gegenüber nicht-menschlichen Entitäten legitimiert. Auch Nussbaum (2001) hebt hervor, dass Emotionen wie Liebe moralische Urteile prägen und Handlungsmotive verstärken können. Auch auf den genannten Karten fungiert Liebe als fundamentale menschliche Erfahrung und bietet den Grund für ein (moralisches) Recht auf Schutz (der Natur). Ein solcher Schutzanspruch könnte sich auf viele verschiedene Bereiche beziehen und die Verantwortung gegenüber der Umwelt oder zukünftigen Generationen einschließen. Liebe könnte dann als starke Bindungen betrachtet werden, das Streben nach Sicherheit und Glück für ein geliebtes Gegenüber.

5. Diskussion

Die unterschiedlichen Dimensionen von Naturwissen zeigen, dass sich mehrere Spannungsfelder von dem, als was Wissen eigentlich gilt, in dem betrachteten Material offenbaren. Ein zentrales Spannungsfeld liegt zwischen der Vorstellung von Naturwissen als empirisch gesichertem, objektivem Wissen und der Einsicht, dass Wissen immer auch durch kulturelle und soziale Rahmenbedingungen geprägt ist. Naturwissenschaftliche Methoden gelten für die Einen als zentrale Instrumente der Erkenntnis. Sie geben Aufschluss darüber, wie sich Aussagen über die Wirklichkeit überprüfen lassen. Hier wird Naturwissen für viele der Befragten primär in einem naturwissenschaftlichen Kontext verortet. Insbesondere die wiederkehrende Betonung von Interdependenzen und systemischen Zusammenhängen verdeutlicht, dass Naturwissen häufig im Sinne eines integrativen Verständnisses biologischer, physikalischer, chemischer und ökologischer Prozesse betrachtet wird. Die Antworten legen nahe, dass die Erfassung von Naturphänomenen vor allem auf den Prinzipien

der empirischen Wissenschaften beruht, die sich durch systematische Beobachtung, experimentelle Validierung und die Formulierung allgemeingültiger Gesetzmäßigkeiten auszeichnen.

Für andere Positionen hingegen sind die Konstruiertheit und Kontextabhängigkeit von Wissen unabdingbar, um zu verstehen, wie Wissen zu Wissen wird. Fragen nach den gesellschaftlichen, kulturellen oder ethischen Implikationen von Naturwissen treten in den Vordergrund, ebenso wie Überlegungen zur Rolle von Wissensproduktion, Machtstrukturen (Gorz 2001) oder der sozialen Konstruktion von Naturkonzepten (Greider und Garkovich 1994; Demeritt 2002). Wissenschaftliches Wissen über die Natur ist demnach nicht als Repräsentation von Natur zu sehen, sondern als sozial konstruierte Folie der Interpretation (Bird 1987). Weiterhin sind wissenschaftliche Erkenntnisse stark von den vorherrschenden Paradigmen beeinflusst (Kuhn 1967). In dieser Perspektive wird auch die wissenschaftliche Objektivität kritisch diskutiert. Wissenschaftlerinnen wie Haraway (1988) und Harding (2003) betonen bereits seit langem, dass (naturwissenschaftliches) Wissen nicht universell und neutral ist, sondern immer von der sozialen, kulturellen und historischen Position der Forschenden beeinflusst wird. Wissen ist demnach situiert, das heißt, es entsteht aus einer bestimmten Perspektive, ist nie völlig losgelöst von den Subjekten, die dieses Wissen erzeugen und kann immer nur partiell sein. Dabei kann auch traditionelles Wissen über jahrhundertelange Erfahrung mit ökologischen Systemen alternative Sichtweisen auf die Natur ermöglichen (Berket 2008).

Die mit den Naturwissen-Karten vorgeführte Debatte um die Rolle des Menschen in Bezug auf Naturwissen ist eng mit der grundlegenden Frage verknüpft, ob der Mensch als integraler Bestandteil der Natur oder als eine davon getrennte Entität betrachtet wird. Anthropozentrische Positionen verstehen den Menschen als Mittelpunkt des Naturwissens und betrachten die Natur primär unter dem Aspekt ihrer Nützlichkeit für die menschliche Existenz. In diesem Verständnis ist Naturwissen ein Mittel zur Verbesserung der Lebensbedingungen des Menschen, sei es durch technologische Fortschritte, Ressourcennutzung oder Umweltmanagement. Diese Sichtweise steht in engem Zusammenhang mit klassischen wissenschaftsphilosophischen Ansätzen, die Objektivität und Rationalität als zentrale Prinzipien der Naturwissenschaften postulieren (Popper 1935). Demgegenüber, auch das spiegeln die Karten, steht ein Biozentrismus, der allen Lebewesen einen intrinsischen Wert zuschreibt und den Menschen als Teil eines größeren ökologischen Netzwerks begreift (Naess 1989; Plumwood 1993). In dieser Perspektive wird Naturwissen nicht als Instrument zur Beherrschung der Natur verstanden, sondern als eine Form des Verstehens, das zur Achtung und zum Schutz der natürlichen Umwelt beitragen soll. Hierbei wird Wissen nicht nur als Mittel zur Sicherung menschlicher Interessen, sondern als Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben mit der Natur betrachtet (Jonas, 2020; Kuhn 1967).

Eng miteinander verwoben, ob der Mensch als Teil der Natur gesehen werden kann oder nicht, ist die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur als eine zentrale Dichotomie in der westlichen Philosophie (Latour 1991; Haraway 1988). Natur kann dabei entweder als eine von der menschlichen Kultur getrennte Sphäre betrachtet werden, die durch wissenschaftliche Methoden objektiv erforscht werden kann. Jedoch kann genau diese Trennung auch im Sinne des relationalen Konzepts von Wissen in Frage gestellt werden (Descola 2013). Ein relationales Verständnis von Naturwissen betont, dass dieses nicht isoliert existiert, sondern immer in Beziehung zu menschlichen Akteur:innen, ihren Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten steht (Ingold 2000) Naturwissen als handlungsleitendes Wissen zu fassen impliziert dann auch, dass es konkrete Entscheidungen und ethische Normen beeinflusst. Hier ist auch der Blick auf transdisziplinäre Ansätze hilfreich, die genau deswegen dafür plädieren, Wissen mit Handlungsfähigkeit zu verknüpfen (Mitchell et al. 2024). Denn ein Zusammenspiel aus Wissenschaft und Gesellschaft ist essentiell, um wissenschaftlich fundiertes und gesellschaftlich relevantes Wissen zu generieren (Lang et al. 2012). Die gewonnenen Einsichten der Teilnehmenden verweisen auf ein zyklisches Konzept des erfahrungsbasierten Lernens (Kolb 1984), das auf den direkten Erlebnissen und Erfahrungen, deren Reflexion und Anwendung in neuen Situationen basiert. In diesem Sinne fungiert Naturwissen als Verbindungsglied zwischen Mensch und Natur, indem es sowohl die Abhängigkeit von der Natur aufzeigt als auch das Bewusstsein für die Verantwortung ihres Schutzes schärft. Naturwissen ist somit nicht nur ein Instrument der Erkenntnis, sondern auch eine Grundlage für Umweltbewusstsein und politische Entscheidungsprozesse wie zum Beispiel Naturschutz. Es besitzt eine machtpolitische Komponente, da es bestimmte Praktiken legitimiert oder delegitimiert.

Naturwissen umfasst allerdings nicht nur kognitive, explizite Wissensformen, sondern auch implizite, erfahrungsbasierte und emotionale Dimensionen. Viele Teilnehmende betonen, dass Naturwissen mit einem bewussteren Umgang mit der Umwelt verbunden ist. Dabei ist das bewusste Wahrnehmen der Umwelt eng mit der Reflexion der eigenen Rolle innerhalb ökologischer Systeme verknüpft. Dieses Bewusstsein bildet sich in einem Wechselspiel zwischen Wahrnehmung, Sprache und kultureller Prägung, wie es beispielsweise (Abram 1996) beschrieben hat. Polanyi (1996) trifft die zentrale Unterscheidung zwischen implizitem Wissen, das durch Erfahrung erworben wird, und explizitem Wissen, das bewusste Reflexion erfordert. Diese Differenzierung ist entscheidend für das Verständnis von Naturwissen als mehrdimensionales Konzept.

Das Zusammenspiel zwischen implizitem und bewusstem Wissen zeigt sich in der Wechselwirkung zwischen Wissen und Handeln. Einige Beiträge verdeutlichen, dass ein bewusstes Wissen über die Natur auch ethische und praktische Konsequenzen hat, beispielsweise in Bezug auf nachhaltige Lebensweisen. Der Prozess des Bewusstwerdens ist dabei nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich eingebettet. Er verweist auf den

Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Erkenntnis und Handlungsfähigkeit. Diese Verbindung von Wissen und Handeln steht in engem Zusammenhang mit Morton (2013) Konzept der Hyperobjekte, die zeigen, dass ökologische Prozesse oft unüberschaubar und langfristig sind. Ähnlich argumentiert bereits (Jonas 2020) in seinem *Prinzip Verantwortung*, indem er die Notwendigkeit betont, zukünftige Generationen und deren Umwelt mitzudenken. Auch (Naess 1973) *Deep Ecology* zeigt, dass Umweltbewusstsein nicht nur auf rationaler Erkenntnis, sondern auf einer tiefen Verbundenheit mit der Natur beruht, die sich auch in Handlungen manifestiert.

Diese Perspektiven zeigen, dass Naturwissen mehr ist als die Aneignung von Informationen. Es verbindet kognitive, emotionale und moralische Dimensionen und entsteht sowohl durch implizite kulturelle Praktiken als auch durch bewusste Reflexion.

6. Fazit

Die epistemologische Erkundung von Naturwissen zeigt, dass es sich nicht nur um eine Sammlung von Fakten handelt, sondern um ein relationales, gesellschaftlich verankertes und epistemisch umkämpftes Wissensfeld. Es bewegt sich zwischen Objektivität und normativer Deutung, zwischen deskriptivem und handlungsleitendem Wissen, zwischen Kontrolle und Schutz sowie zwischen Universalität und Multiperspektivität. Die Reflexion über implizites und bewusstes Wissen verdeutlicht zudem, dass Naturwissen nicht nur kognitive, sondern auch emotionale, sinnliche und handlungsbezogene Dimensionen umfasst. In diesem Sinne ist Naturwissen nicht nur eine Ressource zur Erklärung der Welt, sondern auch ein Medium, das unser Verhältnis zur Umwelt und unser Handeln darin prägt.

Das hier vorgeführte Verfahren ist für die Neu-Justierung eines Wissenstransfer-Begriffs innerhalb eines Museums aus zwei Gründen relevant: Einerseits spricht es davon, wie Museen aktuelle Debatten in ein Zentrum ihres Tuns integrieren. Andererseits zeigt es, was gemeint sein kann, wenn der Appell nach Teilhabe und Partizipation so regelmäßig erklingt und was das konkret für Wissensproduktion bedeutet. Die Teilhabe im Museum spielt schließlich eine zunehmend zentrale Rolle in den aktuellen museologischen Debatten, insbesondere im Hinblick auf den Wissensbegriff. In den letzten Jahrzehnten hat sich entsprechend das Verständnis von Museen von statischen Aufbewahrungsorten hin zu dynamischen, interaktiven Institutionen gewandelt, die nicht nur Wissen bewahren, sondern auch aktiv Wissen produzieren und vermitteln. Die Auseinandersetzung mit Naturwissen knüpft dabei an die aktive Mitwirkung sowie die Reflexion von Wissen der Besuchenden innerhalb des Museums an. Wissen ist hier Teil eines dialogischen Prozesses, bei dem Besucher:innen aktiv in die Produktion, Aushandlung und Interpretation von Wissen einbezogen werden (Silverman 2010). Diese Perspektive verändert die Rolle des Museums von einem Wissensspeicher hin zu einem Ort des Wissensdialogs, in dem unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen berücksichtigt werden. In diesem sind Museen nicht nur Orte der Sammlung

und Ausstellung, sondern auch Orte des Lernens und der Wissensproduktion und somit dynamische Orte der Wissensproduktion und des Dialogs.

Die Karten und deren vielfältige Antworten machen offenbar, wie notwendig es in mehrfacher Hinsicht ist, einen Wissensbegriff ganzheitlicher auszuleuchten. In ihrer Heterogenität helfen die Karten, Wissensbestände in die Mensch-Umwelt-Beziehung zu integrieren, die bisher weniger Eingang gefunden haben. Das Material spricht davon, dass vor allem Emotionen eine sinnvolle Erweiterung traditioneller Wissensbegriffe darstellen.

Aufgrund dessen richtet das Netzwerk Naturwissen seine zukünftige Arbeit auch darauf, wie in der Aushandlung von Naturwissen explizit Emotionen adressiert werden können. Als Arbeitshypothese fungiert dabei, dass sinnliches Erleben als Stimulus fungieren kann, Emotionen aufzuschließen, die zu einem größeren Bild dieses Naturwissens beitragen. Das ist der Ausgangspunkt für weitere Experimente innerhalb des Museums.

7. Literaturverzeichnis

- Abram, David. 1996. *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World*. New York: Vintage Books.
- Berket, Fikret. 2008. *Sacred Ecology*. New York: Routledge.
- Bird, Elizabeth Ann R. 1987. *The Social Construction of Nature: Theoretical Approaches to the History of Environmental Problems*. *Environmental Review*, 11 (4): 255–64.
- Charles, Cheryl, Keenleyside, Karen und Rosalie S. Chapple u.a. 2018. *Home to Us All - How Connecting with Nature Helps Us Care for Ourselves and the Earth*. <https://natureforall.global/wp-content/uploads/2020/12/HometoUsAll.pdf> (aufgerufen am 30.04.2025).
- Chawla, Louise. 2020. *Childhood Nature Connection and Constructive Hope: A Review of Research on Connecting with Nature and Coping with Environmental Loss*. *People and Nature*, 2 (3): 619–42.
- Cheng, Judith Chen-Hsuan, und Martha C. Monroe. 2012. *Connection to Nature: Children's Affective Attitude Toward Nature*. *Environment and Behavior*, 44 (1): 31–49.
- Demeritt, David. 2002. *What Is the 'Social Construction of Nature'? A Typology and Sympathetic Critique*. *Progress in Human Geography*, 26 (6): 767–90.
- Descola, Philippe. 2013. *Beyond Nature and Culture*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Diekämper, Julia, Carla Hegerl, Alexandra Moormann, Katrin Vohland, Lina Figueiredo, Angelika Trübswetter, und Tobias M. Peters. 2019. *Ein Supermarkt im Museum für Naturkunde. Das Projekt ErbUndgut*. . <https://www.uni->

[muenster.de/imperia/md/content/fb2/c-systematische-theologie/religionswissenschaft/allgemeine-unterlagen/zitiervorgabenpdf.pdf](https://www.muenster.de/imperia/md/content/fb2/c-systematische-theologie/religionswissenschaft/allgemeine-unterlagen/zitiervorgabenpdf.pdf) (aufgerufen am 30.04.2025)

- Foucault, Michel. 1994. *Die Ordnung des Diskurses*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Gabriel, Markus. 2013. *Wissen und Erkenntnis*. In: Bundeszentrale für politische Bildung. <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/158651/wissen-und-erkenntnis-essay/?p=all> (aufgerufen am 30.04.2025).
- Gadamer, Hans-Georg. 2004. *Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Gorz, Andre. 2001. *Welches Wissen? Welche Gesellschaft?* In: Heinrich Böll Stiftung. https://forschungsnetzwerk.ams.at/dam/jcr:b4cc4c9f-64d8-46b9-9b49-154dfca72c03/welches_wissen_gesellschaft.pdf (aufgerufen am 30.04.2025).
- Greider, Thomas, und Lorraine Garkovich. 1994. *Landscapes: The Social Construction of Nature and the Environment*. *Rural Sociology* 59 (1): 1–24.
- Haraway, Donna. 1988. *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective*. *Feminist Studies* 14 (3): 575.
- Harding, Sandra G., Hrsg. 2003. *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies*. New York: Routledge.
- Heuken, Nicole. 2019. *Motivation und Verhalten von Besuchern naturkundlicher Museen am Beispiel einer umfangreichen Sonderausstellung des LWL-Museums für Naturkunde in Münster*. Dissertation an der Europa-Universität Flensburg. <https://www.zhb-flensburg.de/fileadmin/content/spezial-einrichtungen/zhb/dokumente/dissertationen/heuken/dissertation-heuken-nicole-veroeffentlichung-zhb-18.06.20.pdf> (aufgerufen am 30.04.2025)
- Horn, Eva; Bergthaller, Hannes, 2019: *Das Anthropozän zur Einführung*. Hamburg: Junius.
- Illouz, Eva. 2024. *Explosive Moderne*. Berlin: Suhrkamp.
- Ingold, Tim. 2000. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. Routledge.
- Jonas, Hans. 2020. *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*. Berlin: Suhrkamp.
- Kellert, Stephen R., und Edward O. Wilson, Hrsg. 1993. *The Biophilia Hypothesis*. Washington, D.C Covelo California: Island Press/Shearwater Books.
- Kolb, David A. 1984. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Hoboken: Prentice-Hall.

- Kuhn, Thomas. 1967. *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Lang, Daniel J., Arnim Wiek, Matthias Bergmann, Michael Stauffacher, Pim Martens, Peter Moll, Mark Swilling, und Christopher J. Thomas. 2012. *Transdisciplinary Research in Sustainability Science: Practice, Principles, and Challenges*. *Sustainability Science* 7 (S1): 25–43.
- Latour, Bruno. 1991. *We Have Never Been Modern*. Cambridge: Harvard University Press.
- Latour, Bruno. 2018. *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime*. Cambridge: Polity.
- Liotard, Jean-Francois. 1979. *Das postmoderne Wissen*. Wien: Passagen Verlag.
- Mägi, Reet. 2024. *Museum-Audience Interaction within Permanent Exhibitions of Natural History Museums: A Systematic Literature Review*. *Museum Management and Curatorship*, August: 1–19.
- Mayring, Philipp. 2015. *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Mitchell, Nicole, Carolin Herdtle, und Klaus Jacob. 2024. *Examining the Dynamics of Social Cohesion: A Call for a Different Perspective on Scaling Impacts of Real-World Laboratories*. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society* 33 (1): 51–56.
- Morton, Timothy. 2013. *Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Museum für Naturkunde Berlin. o. J. *Zukunftsplan Konzeptionelle und bauliche Entwicklungsperspektiven für das Museum für Naturkunde Berlin*. https://www.museumfuernaturkunde.berlin/sites/default/files/mfn_zukunftsplan_digital.pdf (aufgerufen am 30.04.2025).
- Naess, Arne. 1973. *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement*. *Inquiry*, (1–4): 95–100.
- Naess, Arne. 1989. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum, Martha C. 2001. *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Otto, Siegmund, und Pamela Pensini. 2017. *Nature-Based Environmental Education of Children: Environmental Knowledge and Connectedness to Nature, Together, Are Related to Ecological Behaviour*. *Global Environmental Change* 47 (November):88–94.
- Popper, Karl R. 1935. *Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft*. Wien: Springer Verlag.
- Plumwood, Val. 1993. *Feminism and the Mastery of Nature*. New York: Routledge.

- Polanyi, Michael. 1996. *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press.
- Schwan, Stefan, Carmen Zahn, Daniel Wessel, Markus Huff, Nadine Herrmann, und Eva Reussner. 2008. *Lernen im Museum und Ausstellungen - die Rolle digitaler Medien*. Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung 36(2): 117-135.
- Silverman, Lois H. 2010. *The Social Works of Museums*. New York: Routledge.
- Strauss, Anselm L., Juliet M. Corbin, und Heiner Legewie. 1996. *Grounded theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Vollmer, Gerhard. 2008. *Was können wir wissen? Band 1 Die Natur der Erkenntnis*. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.
- Wegner, Nora. 2011. *Besuchersforschung und Evaluation in Museen: Forschungsstand, Befunde und Perspektiven*. In *Das Kulturpublikum*, herausgegeben von Patrick Glogner-Pilz und Patrick S. Föhl, 127–81. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Zichello, Julia, Preeti Gupta, Monique Scott, Bella Desai, Ruth Cohen, Lauri Halderman, Susan Perkins, u. a. 2021. *A Natural History Museum Visitor Survey of Perception, Attitude and Knowledge (PAK) of Microbes and Antibiotics*. PLoS One 16 (9). <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257085> (aufgerufen am 30.04.2025)

Anhang

Tab. 1: Antworten der Besucher:innen auf die Frage „Für mich ist Naturwissen...“

Nr.	Antworten
1	Unerlässlich um im Einklang mit der Natur zu leben, spannend welche Wunder die Natur bereithält
2	Phänomene, die durch die Regeln der Natur/Physik festgelegt sind und in vielen Bereichen wiederzufinden sind
3	Das Wissen über die Welt und Universum und die Kräfte die sie beeinflussen
4	Ein reicher Erfahrungsschatz
5	Kennen und verstehen von zusammenhängen, Prozessketten und Rückkopplung in der Ökologie, Biologie und Geowissenschaften. Gar nicht unbedingt fürs große ganze, sondern auch nur im kleinen: Balkon, Gärten, ...
6	Die Liebe zur Natur und die Möglichkeit sie zu schützen
7	Kenntnisse über verschiedene Zusammenhänge in der Natur
8	Ganzheitliche Betrachtung der Erdsysteme und ihrer (co-)Abhängigkeiten insbesondere in Bezug auf Lebewesen aber auch physikalische und chemische Prozesse.
9	Das Wissen der Zusammenhänge aller Arten

10	Richtig für das alltägliche Leben
11	Teil der Allgemeinbildung und als Fachwissen notwendig auch für Frage 2:
12	n.A
13	Der Zusammenhang von Menschen Tieren und der Natur Komma das Streben nach Wissen
14	Sehr interessant. mein Vater war Biologe und hat uns schon als Kinder viel wissen über die Natur vermittelt: ganz konkret im Wald, in den Wiesen, am Teich. er hat uns tief in die Hand gelegt und Pflanzen gezeigt
15	Erkenntnisse über die Zusammenhänge und Systeme dieser Welt (und darüber hinaus). das Bewusstsein dafür dass es kaum das eine Wissen gibt sondern auch Perspektive eine Rolle spielt (Natur ist für unterschiedliche Menschen etwas anderes)
16	Wissen über die Natur, ihre Zusammenhänge, Unterschiede und Ähnlichkeiten. wichtig ist mir dabei, zu verstehen, dass nicht nur unsere westliche Perspektive dabei von Relevanz ist.
17	Das Wissen und Bewusstsein über die Natur
18	Was ist natur? Was ist wissen? Kenntnisse über das Wesen, den Inhalt und die Zusammenhänge unserer Realität? was ist Realität?
19	Die Summe des faktischen, fakultativen wissens über das Leben und seine Interdependenzen
20	Beruflich: wissen als Ärzte; privat: der Wunsch das diese Welt auch für meine Kinder, Enkel und Urenkel lebenswert bleibt
21	Unglaublich überlebenswichtig aber oft verdrängt. wir können mehr Logos von Firmen erkennen als Pflanzenarten unterscheiden
22	Beruflich: den Menschen als Ganzes und Teil der Natur zu sehen und zu verstehen; privat: das Staunen über die spürbaren Auswirkungen zum Beispiel von einem Waldspaziergang und dann ein Buch zu finden in dem die wissenschaftlichen Erklärungen genannt werden
23	Ein Verständnis vom Zusammenhang aller Lebensprozesse umweltfaktoren und lebewesen. Zumindest ein Grundverständnis davon. Besonders: Verständnis und Kenntnis von der direkten Umwelt wo wir leben und alles was damit vernetzt ist (damit auch global)
24	Eine Notwendigkeit, damit man planen kann effizient und nachhaltig in die Zukunft gehen kann, sowie heute schon die bestmöglichen Entscheidungen für sich und die Umwelt/Umgebung/andere treffen kann
25	Ein Grundstein für unsere Existenz. wir können davon wahnsinnig viel lernen.
26	Sehr interessant, da ich mich gerne damit beschäftige was um mich herum ist. die Natur hält so viele Geheimnisse bereit und das wäre doch echt schade einfach zu sterben ohne irgendwas darüber gelernt zu haben. es gibt immer noch so viel dass wir nicht wissen und ich hätte gerne mehr Antworten auf die Fragen die man sich bei der Beobachtung der Natur stellen muss.
27	liebe
28	Etwas Spannendes und Wichtiges. meiner Meinung nach sollte man sich mehr mit dem Thema beschäftigen weil das auch ein großes Thema ist
29	Für alle! Es ist wichtig zu verstehen wie Natur funktioniert um mit ihr zu leben

30	Fortschritt, kommunikation und besonders verständnis und erfurcht vorm leben
31	to know the importance of nature, to know that we are nature, like a fish is part of a water, we are part of nature. The knowledge of how to respect and preserve nature
32	Unerlässlich. ich versuche immer meine Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen sich auskennen zu wollen
33	Die Zusammenhänge der verschiedenen Lebensräume, Lebensbedingungen, Einwirkung von außen. Zusammenhänge im Inneren zu kennen, verstehen und die Wechselwirkungen der einzelnen naturwissenschaftlichen Disziplinen vernetzt zu betrachten
34	Offen und neugierig für Unbekanntes zu sein, die Natur wertzuschätzen und sich bewusst machen, an welchen Stellen wir Menschen in sie eingreifen
35	Bewusst mit der Natur den Lebewesen und meiner Umwelt umzugehen und ihr keinen Schaden zuzufügen #govegan.
36	Artenkenntnisse, Zusammenhänge der Biologie und Ökologie
37	Wissen darüber welche Rolle wir im System Erde haben. wissen was leben ausmacht und wie man es erhält für alle
38	Wissenschaftlich untermauertes Wissen zu Flora und Fauna, wie dieser funktioniert, was unsere Rolle dann ist und wie sie geschützt werden kann beziehungsweise wie wir Umwelt zur Mitwelt verändern können
39	Erkenntnisse aus den naturwissenschaften
40	Alles wissen über leben und Experimente - den Kindern das zu schützende näherbringen.
41	das verstehen, oder der versuch vielmehr, unserer welt; eine Notwendigkeit um respektvoll in interaktionen zu treten
42	it#s everything about life
43	Sich bewusst zu sein in was für einer Welt wir leben, woraus sie besteht, woraus wir bestehen
44	wissen über die natur
45	Die Basis für unser Handeln für das Leben
46	Weltwissen
47	Erkenntnisse über das Leben
48	n.A.
49	essenziell, kommt in der schule viel zu kurz
50	Das wissen um die Zusammenhänge in meiner Umwelt und wie ich mich im Sinne der Artenvielfalt und meiner Mitmenschen einbringen kann
51	Erkennen und Forschung zur Natur, nicht nur die Kenntnis sondern auch das voraussehen von ereignissen
52	allgemeinbildung
53	ursprung für Demut vor allem was existiert
54	Neben einem Bewußtsein auch ein Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur haben
55	Wissen über unsere Lebensgrundlage
56	Zusammenhänge in der Natur kennen; Artenkenntnis; ökologisches Wissen
57	Verständnis über die Zusammenhänge in der Natur

58	Umfassendes, multiperspektivisches Weltwissen über Zusammenhänge und Netzwerke dieses Planeten - und Handlungswissen!
59	Wissen darüber, wie die menschenfeindliche Natur zu beherrschen sei
60	um die Natur besser schützen zu können
61	Verstehen von komplexen Prozessen und Wechselwirkungen der Natur
62	Wie alles in der Natur funktioniert und zusammen hält
63	zu komplex um es hier so zu beschreiben, dass ich damit zufrieden wäre
64	die Grundlagen um die Welt zu verstehen und zu begreifen
65	Wissen über unseren Planeten, Menschen, Tiere, Lebewesen
66	... das wichtigste wissen, das es gibt. Auf ihm basiert alles andere wissen, bzw. es sollte darauf basieren
67	n.A.
68	Wissen über Objekte der Umwelt, die nicht massiv vom Menschen beeinflusst werden
69	Wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Noch wichtiger finde ich allerdings Naturverbindung
70	n.A.
71	das Wissen und das Bewusstsein um die Umwelt, wie sie funktioniert, was sie ausmacht und unser Leben beeinflusst und bestimmt
72	Wissen übers Leben, auch mein Leben, Leben von Erde und Umgebung, und wie dan dieses Leben besser verstehen kann.
73	Zusammenhänge außerhalb der Gesellschaft zu verstehen und die Natur als das respektieren, was sie ist.
74	die Forschung in der Vergangenheit ist die Ursache für viele Dinge/Probleme
75	Wahrheit. Frei von Religion. Kommunikation mit Umwelt
76	Faktenwissen über Organismen und auch dem Einfluss, den der Mensch darauf hat.; Natur steht dabei im gegensatz zur Menschengemachten Kultur und Dingen wie Musik oder Industrie - trotzdem kann Natur nicht ohne den menschlichen einfluss darauf betrachtet werden.
77	kein Begriff. Wissen ist [?], weltwissen womöglich
78	das Bewusstsein über unsere Natur, deren Lebensraum, Entwicklung durch Menschengemachte Dinge, aussterben usw.
79	die Natur in meiner Umgebung zu kennen
80	Wissen von/um "Lebendiges" (von biochemischen Prozessen bis zu lebewesen und die Zusammenhänge dazwischen)
81	dass man immer neues dazulernt, weil Naturwissen sehr umfangreich ist
82	Verständnis von ökosystemen, wechselwirkungen, Risikofaktoren, einflussfaktoren, Artenwissen, citizen science, wildkräuter, ressourcenschonender umgang
83	understanding our surroundings in order to connect to our origin and our context
84	wichtig, auch in Zukunft besser und rücksichtsloser umzugehen
85	Das Wissen, das ich von meinen Großeltern geerbt habe und an meine Kinder weitergeben versuche.
86	Fakten, die man immer wieder (...) abgleichen muss
87	faszinierend aber auch überfordernd, da ich mich unwissend fühle bei diesem weiten Feld

88	Das Wissen über Zusammenhänge der Natur
89	Wissen und emotionales Verständnis, um unser Miteinander zu leben und zu bewahren
90	alles auch Kultur
91	Basis für Kultur
92	n.A.
93	n.A.